

COMPARAÇÃO DOS FILTROS L, LC E LCL PARA MITIGAÇÃO DE DISTORÇÕES HARMÔNICAS PRODUZIDAS POR INVERSORES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA

Sílvia Sousa Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0006-9229-5513](https://orcid.org/0009-0006-9229-5513)

Jacinto Costa Damião
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0007-7832-7379](https://orcid.org/0009-0007-7832-7379)

Poliana Caldeira dos Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0005-1420-0454](https://orcid.org/0009-0005-1420-0454)

Thales Lima Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0000-0001-7189-5110](https://orcid.org/0000-0001-7189-5110)

Ivan Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0000-0001-8630-1354](https://orcid.org/0000-0001-8630-1354)

Lucas Pereira Pires
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, Uberaba, Brazil
ORCID: [0000-0002-9320-5472](https://orcid.org/0000-0002-9320-5472)

Resumo - Nos últimos anos, conceitos como transição energética e compensação de carbono ganharam importância no setor elétrico, impulsionando a sustentabilidade e a eficiência energética e promovendo a expansão de usinas fotovoltaicas. Com a alta inserção de inversores fotovoltaicos na rede, se faz necessário realizar estudos para a melhoria da qualidade da energia gerada por essas usinas. O estudo faz a comparação entre três tipos de filtros harmônicos (L, LC e LCL) utilizados na saída do inversor verificando as medições de distorções harmônicas e fator de potência e conclui que o filtro LCL apresenta a melhor eficácia relacionada à qualidade de energia.

Palavras-Chave- Conversor CC-CA, Inversores Fotovoltaicos, Qualidade de Energia, Geração Distribuída.

COMPARISON OF L, LC, AND LCL FILTERS FOR MITIGATING HARMONIC DISTORTIONS PRODUCED BY PHOTOVOLTAIC DISTRIBUTED GENERATION INVERTERS

Abstract - In recent years, concepts such as energy transition and carbon offsetting have gained importance in the electric sector, driving sustainability and energy efficiency, and promoting the expansion of photovoltaic plants. With the increasing integration of photovoltaic inverters into the grid, it has become necessary to conduct studies to improve the quality of the energy generated by these plants. This study compares three types of harmonic filters (L, LC, and LCL) used at the inverter output, analyzing harmonic distortion and power factor measurements, and concludes that the LCL filter demonstrates the highest effectiveness in improving energy quality.

Keywords - DC-AC Converter, Photovoltaic Inverters, Power Quality, Distributed Generation.

I. INTRODUÇÃO

Muito se fala sobre transição energética, compensação de carbono e indústria 4.0. No setor de energia elétrica, principalmente nos últimos anos, esses termos vêm se combinando para que a sustentabilidade, eficiência energética, qualidade de energia e desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em eletrônica de potência se tornem os principais focos de todo novo desenvolvimento.

Foi estabelecido em 2012 pela Resolução Normativa nº 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) condições de geração própria de energia a partir de fontes renováveis. [2] Desde então houve um grande crescimento de usinas fotovoltaicas no Brasil. Este aumento da geração distribuída se tornou um grande aliado para redução de custos, energia mais limpa, menor emissão de carbono e aumento de tecnologias de automação para melhor eficiência e qualidade dos processos de conversão de energia.

Após a aprovação do projeto de lei que instituiria o marco legal da Geração Distribuída (PL 5829/19), a conexão de Usinas Fotovoltaicas foi altamente acelerada para que fosse aproveitado ao máximo o antigo regime de compensação de energia. [3]

A Lei 14.300, instituída em janeiro de 2022, distribuiu um novo marco regulatório para a geração distribuída de energia no Brasil, substituindo a antiga Resolução Normativa nº 482 da ANEEL. Desde então, houve uma grande expansão das usinas fotovoltaicas no país, promovendo energia mais limpa, redução de custos e redução de emissões de carbono. [4]

Em paralelo ao crescimento da energia fotovoltaica no Brasil, são estudadas por diversas instituições e empresas a eficiência energética e a qualidade de energia entregue por estas UFV's às concessionárias.

Existem grandes desafios técnicos relacionados à qualidade de energia elétrica quando há a presença de inversores fotovoltaicos nas redes de distribuição, como por exemplo, tensão de regime permanente e distorção harmônica. [5]

Nesse contexto, este trabalho compara a distorção harmônica de corrente gerada por inversores fotovoltaicos com diferentes tipos de filtros, destacando sua eficácia na mitigação de harmônicas. Também evidencia que os inversores contribuem para a geração de harmônicas, reforçando a necessidade de um

controle eficiente e soluções que garantam a qualidade da energia em microrredes.

Este artigo apresenta uma análise abrangente sobre a qualidade de energia em sistemas fotovoltaicos, estruturado em diversas seções que abordam aspectos cruciais do tema. Inicia-se com uma revisão bibliográfica que explora os inversores fotovoltaicos CC-CA, a curva diária de geração de energia de um sistema fotovoltaico, a distorção harmônica de corrente e a aplicação de filtros harmônicos.

Em seguida, a metodologia proposta detalha os procedimentos para simulação e comparação entre diferentes filtros. O desenvolvimento do artigo fornece dados sobre o dimensionamento do sistema fotovoltaico, incluindo a quantidade de módulos, o cálculo dos filtros e as estratégias de controle do inversor.

Os resultados obtidos são apresentados em relação ao fator de potência total e aos níveis de harmônicos de corrente para cada tipo de filtro. O artigo conclui com uma discussão sobre as implicações dos resultados, seguidos por referências bibliográficas e uma apresentação dos autores envolvidos na pesquisa.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Inversores fotovoltaicos CC-CA

Os inversores fotovoltaicos são formados por vários conversores de corrente, sendo eles o conversor CC-CC, para que haja uma alteração de tensão para a tensão pretendida e um conversor CC-CA.

Nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede é necessário que haja uma extração da máxima potência dos módulos devido à variação da geração de energia ao longo do dia. O procedimento de busca pelo ponto de máxima potência é chamado de MPPT (Rastreamento do ponto de Máxima Potência, do inglês, *Maximum Power Point Tracking*), que pode ser realizado através do método de Perturba e Observa (P&O).

Logo, o conversor CC-CC Boost será o responsável por extrair a máxima potência disponível nas strings fotovoltaicas a partir do uso do MPPT, realizando, por conseguinte, o controle da tensão em sua entrada. [6]

Observando as variações de tensão e potência do painel, sua operação consiste em incrementar ou decrementar periodicamente o sinal de saída do referido algoritmo. Caso a tensão varie e a potência aumente, o sistema de controle muda o ponto de operação naquela direção; caso contrário, muda o ponto de operação na direção oposta. Uma vez que o sentido para a variação da tensão é conhecido, a tensão é variada a uma taxa constante. Este controle é utilizado no conversor CC-CC.

O conversor CC-CA, denominado inversor de tensão é baseado na configuração de semicondutores, indutores e capacitores para processamento, controle e conversão de sinal [7].

Devido à alta inserção de geração distribuída no SIN (Sistema Interligado Nacional), é cada vez mais importante adotar equipamentos de conversão eficientes e inteligentes para que possa ser mais bem gerenciado pelos operadores desta rede. Este inversor deve ser capaz de gerenciar um nível de potência mais alto, dispor de um sistema computacional mais robusto e ter dispositivos inteligentes como o PWM (Modulação por Largura de Pulso, do inglês, *Pulse Width Modulation*) que faz a modulação da tensão por largura de pulso, controlando a potência entregue [8].

Além dessas funções básicas de operação, o inversor deve

ser capaz de sincronizar com a rede da concessionária, ter um controle de harmônicas e ter a função antilhamento, situação a qual o inversor é desconectado por não ter presença de tensão na concessionária, evitando acidente e energização acidental [9].

Novas tecnologias para o controle deste conversor foram desenvolvidas para aumentar a eficiência do equipamento, reduzir o custo de fabricação e aumentar a eficiência durante os períodos de baixos níveis de irradiação.

Dentre as várias topologias existentes para modular a tensão CC dos painéis fotovoltaicos convertendo em tensão CA, conforme a tensão da rede da distribuidora, a família de conversores *H-Bridge* ou *Full-Bridge* (FB) é a referência principal para os inversores fotovoltaicos atuais [10].

A topologia utilizada neste estudo será do tipo VSI (*Voltage Source Inverter*) ponte completa, pois se mostra bastante versátil e com característica de baixo esforço de tensão e corrente nos interruptores.

Por meio do chaveamento em alta frequência e filtragem de harmônicos, o conversor CC-CA FB deverá impor a referência de corrente senoidal na rede elétrica, estando ainda em fase com a tensão CA e controlando também a tensão do elo CC, presente na sua entrada. Compensadores ressonantes são utilizados a fim de melhorar o nível da DHT (Distorção Harmônica Total) da corrente e a estrutura de controle do tipo cascata é empregada, sendo a malha interna de corrente e a malha externa de tensão.

B. Curva diária de um sistema de GDFV e DHTi

A curva de potência diária de um sistema de GDFV representa a variação da geração de energia ao longo do dia. Esta curva é influenciada pela radiação solar, sombreamento, dias nublados, chuva, sujidade dos módulos, presença ou ausência de *tracker* (estrutura metálica que por automação que orienta os módulos fotovoltaicos para o sol). A curva é também diferente entre as estações, devido ao equinócio e solstício e à temperatura ambiente. A curva típica de geração de um sistema fotovoltaico ao longo de um dia ensolarado pode ser descrita da seguinte forma:

No início do dia, por volta das 6 horas da manhã, o sistema fotovoltaico começa a gerar energia e começa a aumentar gradualmente à medida que o sol se posiciona mais perpendicular ao sistema, atingindo seu pico entre 11h e 14h quando a irradiância solar é teoricamente a máxima. A geração de energia decai gradualmente à medida que o sol vai se afastando novamente e diminui sendo conduzido à zero quando o sol se põe. A curva resultante geralmente tem um formato aproximado de um sino ou parábola, como apresentado na Figura 1. [11]

Figura 1 – Sobreposição da curva de geração fotovoltaica em São Carlos-SP com a curva de demanda da Região Sudeste

Fonte: TORRES, 2012

A qualidade da energia elétrica pode ser comprometida quando as formas de onda das correntes e tensões apresentam distorções em relação à onda senoidal da frequência fundamental.

Essas distorções são causadas por um inversor de baixa qualidade, introduzindo altos níveis de harmônicos, aumentando o DHTi (Distorção Harmônica Total de Corrente) e, conseqüentemente, afetando o desempenho e a confiabilidade do sistema.

As distorções harmônicas geradas pelos inversores ocorrem tanto pelo processo de chaveamento eletrônico do sistema full-bridge apresentado na figura 1 quanto na baixa produção de energia do sistema, geralmente abaixo de 25% da potência máxima.

O DHTi é calculado como a razão entre a soma das potências dos componentes harmônicos de ordem superior e a potência do componente fundamental da corrente.

Matematicamente, o DHTi é expresso de acordo com a equação (1).

$$DHTi = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_1} \times 100\% \quad (1)$$

Em que:

I_1 é a corrente na frequência fundamental;

$I_2, I_3, I_4, \dots, I_n$ são as correntes nas frequências harmônicas de ordem superior.

O DHTi é medido usando analisadores de qualidade de energia e sua mitigação pode ser realizada através do uso de filtros harmônicos (passivos ou ativos), inversores de alta qualidade com controle harmônico embutido e um projeto adequado do sistema elétrico.

A Figura 4 ilustra a curva diária de potência de um sistema GDFV com a presença de sombreamentos, destacando os níveis de DHTi em momentos de baixa potência. [12]

Figura 2 - Curva de potência de um sistema de GDFV e DHTi para um dia de inverno

Fonte: BURGER, 2024

A qualidade da energia elétrica pode ser comprometida quando as formas de onda das correntes e tensões apresentam distorções em relação à onda senoidal da frequência fundamental.

De acordo com o Módulo 8 do PRODIST, o valor mais restrito de referência para a distorção harmônica total de tensão (DTT) é de 3% para harmônicas de ordens baixas como a terceira ordem, por exemplo. [13]

Para mitigar os problemas gerados tanto pelos inversores quanto pela baixa energia produzidas ao longo do dia, deverão ser utilizados filtros passivos entre o inversor solar e a rede.

C. Filtros Harmônicos

Existem diversos tipos de filtros utilizados para controle de harmônicas e qualidade de energia, sendo os mais importantes em sistemas de conversão de energia os filtros L, LC e LCL. Esses filtros são amplamente aplicados em sistemas de potência, como inversores fotovoltaicos conectados à rede, para reduzir distorções harmônicas e melhorar o desempenho do sistema. [14].

Esses filtros são essenciais para garantir que os conversores de energia conectados à rede elétrica operem de forma eficiente e em conformidade com os padrões de qualidade de energia elétrica exigidos pelas normas regulatórias. [15]

O filtro L é um filtro de primeira ordem, sendo recomendados para baixas potências devido à simplicidade da topologia e conseqüente maior quantidade de filtros e alto valor de indutância. A indutância está relacionada com a ondulação de corrente na saída do conversor.

A figura 3 apresenta o circuito de potência de um inversor ponte completa monofásico conectado à rede elétrica por meio de um filtro L, este circuito foi desenvolvido pelos autores.

Figura 3 – Circuito de potência de um inversor ponte completa monofásico conectado à rede elétrica por meio de filtro indutivo de primeira ordem.

Na topologia LC, filtro de segunda ordem, apresentada na Figura 4, é acrescentado um capacitor em paralelo com a saída do inversor. Em comparação ao filtro L, ele se mostra com uma maior redução de harmônicas de tensão e de corrente. Porém, pode apresentar característica ressonante ocasionando problemas na conexão com a rede elétrica [15].

Figura 4 - Circuito de potência de um inversor ponte completa monofásico conectado à rede elétrica por meio de filtro indutivo de segunda ordem.

O filtro LCL é um filtro de 3ª ordem. Este filtro é altamente utilizado na conexão com as redes elétricas devido sua estrutura mais robusta em comparação aos filtros anteriores [15]. Na topologia LCL, além da presença do indutor e capacitor característicos do filtro LC, é incluída uma segunda indutância entre o filtro LC e a rede.

Este terceiro componente, a segunda indutância, é responsável por reduzir a característica ressonante do filtro LC além de diminuir substancialmente a influência da impedância da rede. Este filtro, ao contrário dos demais, pode ser utilizado

em aplicações de alta potência. [15]

A Figura 5 mostra a estrutura do filtro de topologia LCL conectado à saída de um inversor monofásico.

Figura 5 - Circuito de potência de um inversor ponte completa monofásico conectado à rede elétrica por meio de filtro indutivo de terceira ordem

III. METODOLOGIA

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desse trabalho se inicia a partir da caracterização dos equipamentos utilizados para filtragem das harmônicas no sistema fotovoltaico.

A segunda etapa é a modelagem do filtro de compensação sendo utilizados os filtros L, LC e LCL, um por simulação. Será dimensionado para cada caso os indutores e capacitores de acordo com a frequência de corte desejada e projetando o controlador dos conversores CC-CC e CC-CA de acordo com cada um deles.

A terceira etapa simula, no PSIM, um sistema fotovoltaico com inversor e filtro proposto, focando na distorção harmônica de corrente em plena carga. O barramento da concessionária é modelado como infinito, e os parâmetros do filtro são ajustados para otimizar a atenuação das harmônicas no sistema.

A quarta e última etapa envolve a avaliação da efetividade do filtro em termos de redução das distorções harmônicas e a análise da melhoria na qualidade da energia e a eficiência do sistema.

IV. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo consiste em simular uma microgeração fotovoltaica com um inversor conectado à rede e a adição de um filtro passivo na saída deste inversor. Nesta simulação foi considerado um sistema de 5,12kWp conectado em uma rede de baixa tensão.

Na figura 6 é apresentado o circuito de potência da rede de microgeração no *software* PSIM.

Figura 6 - Circuito de potência da rede de microgeração

Foram consideradas duas strings em paralelo com oito módulos fotovoltaicos da Canadian de 320Wp cada. Tensão total de 294,4V e corrente de 8,69A. O sistema foi simulado para condições nominais de teste (STC), irradiância de 1000W/m² e temperatura de 25°C.

Este arranjo fotovoltaico gera uma tensão menor que o pico de tensão da rede elétrica, por isso, é necessário que seja desenvolvido um conversor CC-CC, que elevará a tensão para próximo de 400Vcc.

O desenvolvimento do conversor CC-CC Boost não será mostrado neste artigo pois o foco é a observação da comparação entre os filtros de saída do inversor, bastando saber que o circuito equivalente encontrado se apresenta na figura 7.

Figura 7 - Conversor CC-CC boost utilizado nos três tipos de filtros

Para este conversor, foi projetado um compensador PID com no mínimo 40° de margem de fase, 10 dB de margem de ganho, mínimo de 10% de ultrapassagem percentual e com tempo de acomodação menor que 50ms conforme figura 8. A frequência de chaveamento do inversor foi estabelecida em 20 kHz.

Figura 8 - Controle do conversor CC-CC boost com a técnica Perturbe e Observe

Para a estrutura de potência do conversor CC-CA Full-Bridge conectado à rede elétrica foram projetados os elementos de acordo com a Tabela 1 para cada tipo de filtro.

Tabela 1 – Parâmetros dos circuitos para cada tipo de filtro utilizado neste estudo

PARÂMETROS	FILTRO L	FILTRO LC	FILTRO LCL
C (Vcc)	1,5mF	1,5mF	1,5mF
L1	2,6 mH	2,407 mH	0,2025 mH
R1	200 mΩ	200 mΩ	20 mΩ
C	-	10,523μF	8,418μF
L2	-	-	2,025 mH
R2	-	-	200 mΩ

O cálculo dos parâmetros para os filtros L, LC e LCL foram feitos em paralelo com o dimensionamento do controlador do conversor CC-CA Full-Bridge On-grid.

O controlador deve garantir a conversão de CC para CA de forma eficiente e estável, garantindo que a frequência, a tensão e a corrente estejam sincronizadas com a rede. Na figura 9 é apresentado o controlador utilizado no estudo em questão.

Para cada filtro utilizado na saída do inversor, foi necessário ajustar valores de ganhos diferentes.

Figura 9 – Modelo de Controle para o conversor CC-CA full-bridge ongrid

V. RESULTADOS

Para cada tipo de filtro, individualmente, foram realizadas leituras e medições de dados pelo Simview do PSIM. A simulação teve duração de 1,5 segundos e foi analisado um ciclo completo de onda entre 1,3 e 1,4 segundos conforme mostra figura 10 abaixo:

Figura 10 – Medição de um ciclo completo de onda no Simview

A tabela 4 apresentada relaciona os três tipos de filtros (L, LC e LCL) mostrando seus desempenhos em termos de Distorção Harmônica Total (DHT), Fator de Potência (FP) e as ordens harmônicas presentes na corrente após a filtragem. Esses dados foram extraídos do software de simulação PSIM.

Tabela 2 - Indicadores de qualidade da corrente injetada na rede com filtro L, LC e LCL

Filtro	DHTi	FP	Ordem Harmônica Presente
L	3,77%	0,9988	$I_1+I_3+I_5+I_7+I_9+I_{11}+I_{13}+I_{15}+I_{17}+I_{19}+I_{21}+I_{23}+I_{25}+I_{29}+I_{31}+I_{33}+I_{35}+I_{37}+I_{39}+I_{41}+I_{43}+I_{45}+I_{47}+I_{49}$
LC	2,2%	0,9998	$I_1+I_3+I_5+I_7+I_9+I_{11}+I_{13}+I_{15}+I_{17}+I_{19}+I_{21}+I_{23}+I_{25}+I_{27}+I_{29}+I_{31}+I_{33}+I_{35}+I_{37}+I_{41}+I_{43}$
LCL	1,94%	0,9999	$I_1+I_3+I_{27}$

A. Filtro L (Indutivo)

DHTi: 3,77% — O filtro indutivo reduz as harmônicas, mas ainda permite que uma quantidade significativa de distorção harmônica permaneça.

FP (Fator de Potência): 0,9988 — O fator de potência é quase unitário, indicando que o filtro é eficiente em manter o consumo

de potência reativa baixo.

Ordens Harmônicas Presentes: O filtro L deixa passar uma ampla gama de ordens harmônicas (até a 49ª ordem), incluindo harmônicas ímpares baixas (I3, I5, I7, etc.) e outras mais altas.

Figura 20 – FFT com filtro L

B. Filtro LC (Indutivo e Capacitivo)

DHTi: 2,2% — A combinação de indutor e capacitor melhora a redução das harmônicas, com uma distorção menor que o filtro L.

FP: 0,9998 — O fator de potência é ainda melhor que o filtro L, muito próximo de 1, indicando que há quase nenhuma perda de potência reativa.

Ordens Harmônicas Presentes: Embora algumas harmônicas mais baixas ainda estejam presentes (I3, I5, I7), o filtro LC elimina mais harmônicas de alta ordem, como a 49ª ordem, deixando algumas até a 43ª ordem.

Figura 23 – FFT com filtro LC

C. Filtro LCL (Indutivo-Capacitivo-Indutivo)

DHTi: 1,94% — Este é o filtro mais eficaz na redução de harmônicas, apresentando a menor distorção harmônica total.

FP: 0,9999 — O fator de potência é praticamente perfeito, o que indica um excelente comportamento em termos de eficiência energética.

Ordens Harmônicas Presentes: As harmônicas de ordens baixas como a 3ª e ordens muito altas como a 43ª ainda estão presentes, mas o filtro remove muitas das intermediárias.

Figura 23 – FFT com filtro LC

VI. CONCLUSÃO

O filtro L é o menos eficiente entre os três, permitindo uma quantidade significativa de harmônicas altas e baixa melhoria na DHT.

O filtro LC melhora a eficiência em comparação ao filtro L, mas ainda permite algumas harmônicas de baixa e média ordem.

O filtro LCL apresenta o melhor desempenho em termos de redução de distorção harmônica e fator de potência.

Os indicadores de qualidade de energia, relacionados ao fator de potência e à atenuação de harmônicas de corrente, apresentaram bons resultados para a aplicação dos três filtros. As correntes nas saídas dos filtros apresentaram DHTi abaixo do valor de 5%.

Sugere-se, como trabalho futuro, a realização de estudos que considerem situações de operação com diferentes níveis de carga, incluindo média e baixa, para avaliar o impacto dos filtros na qualidade de energia em condições variáveis.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - FEELT, ao CNPq e à FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

- [1] Assessoria Especial de Comunicação Social, Ministério de Minas e Energia. Brasil bate recorde de expansão da energia solar em 2023. GOV.BR, Disponível em: <<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-bate-recorde-de-expansao-da-energia-solar-em-2023>>. Acesso em: 06 jun. 2024.
- [2] ANEEL (2012). Resolução Normativa nº482/2012. Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
- [3] BRASIL (2019). Projeto de lei nº 5829/2019. Senado Federal.
- [4] BRASIL (2022). Lei nº14.300/2022. Presidência da República.
- [5] Farias, Alexandre Henrique Gouveia. "Análise da influência da usina solar fotovoltaica na qualidade de energia do ifpe-campus pesqueira, utilizando os critérios do módulo 8 do prodist." (2024).
- [6] D. Sera, L. Mathe, T. Kerekes, SV Spataru e R. Teodorescu, "Sobre os métodos MPPT de perturbação e observação e de condutância incremental para sistemas fotovoltaicos", em IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 3, no. 3, pp. 1070-1078, julho de 2013, doi: 10.1109/JPHOTOV.2013.2261118.
- [7] da Silva, Nuno André Vaz Moreira. Controlo das potências activa e reactiva fornecidas à rede eléctrica por conversores CC/CA fontes de tensão. Universidade do Porto (Portugal), 2004.
- [8] Mussa, Samir Ahmad. Controle de um conversor CA-CC trifásico PWM de três níveis com fator de potência unitário utilizando DSP. Diss. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-graduação

em Engenharia Elétrica., 2003.

- [9] Costa, Paloma de Medeiros. "Micro grids: estudo dos principais métodos de sincronização utilizados no controle dos inversores de fontes de tensão." (2018).
- [10] McMurray, William. "Fast response stepped-wave switching power converter circuit." U.S. Patent No. 3,581,212. 25 May 1971.
- [11] TORRES, Regina Célia. Energia solar fotovoltaica como fonte alternativa de geração de energia elétrica em edificações residenciais. 2012. Escola de Engenharia de São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2012
- [12] BURGER, Bruno; RÜTHER, Ricardo. Inverter sizing of grid-connected photovoltaic systems in the light of local solar resource distribution characteristics and temperature. Solar Energy, Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05003099>. Acesso em: 24 jun. 2024.
- [13] de Distribuição, Procedimentos. "Módulo 8–qualidade da energia elétrica." Agência Nacional de Energia Elétrica–ANEEL (2010).
- [14] S. Bhattacharya, A. Veltman, D.M Divan, and B. Banerjee, "Active filter system implementation", IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 4, no.5, p. 47-63, 1998.
- [15] GUEDES, TATIANA PONTUAL. Análise Comparativa de Estruturas de Conexão com a Rede Elétrica em Sistemas Fotovoltaicos. João Pessoa, 2019.

DADOS BIOGRÁFICOS

Jacinto Costa Damião é natural de Niassa – Moçambique, nascido em 27/04/1974. Possui graduação em engenharia elétrica pela Universidade Eduardo Mondlane - UEM (2006) e Mestrado em Informática pela Universidade Pedagógica de Maputo - UPM (2013), atualmente é doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia na área Dinâmica de Sistemas Elétricos. Suas principais áreas de interesse são: Análise do impacto do trânsito de potência em sistemas de geração distribuída de energia elétrica.

Poliana Caldeira dos Santos é natural de Cuiabá-MT, nascida em 23/01/1997. Possui graduação em engenharia elétrica pelo Instituto Federal de Goiás - IFG (2023). Atualmente é mestranda pela UFU – Universidade Federal de Uberlândia na área de Dinâmica de Sistemas Elétricos. Suas principais áreas de interesse são: geração de energia, fluxo de potência e microrredes.

Sílvia Sousa Resende é natural de Cuiabá-MT, nascida em 17/08/1989, possui graduação em engenharia elétrica pela Universidade Fundação Oswaldo Aranha - UniFOA (2016). Atualmente é mestranda pela UFU – Universidade Federal de Uberlândia na área de Dinâmica de Sistemas Elétricos, suas principais áreas de interesse são: fluxo de potência, armazenamento de energia e qualidade de energia elétrica.